

РАЗДЕЛ 4

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО, АВТОРСКОЕ ПРАВО, НОТАРИАЛЬНОЕ ПРАВО, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

УДК 341.3

DOI

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

БРОВАРЬ А.В.,

д-р ист. наук, доцент,
профессор кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

РОМАНЧЕНКО Т.Е.,

магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В приведённом исследовании рассмотрена актуальная проблема международно-правового регулирования применения силы в период вооружённых конфликтов немеждународного характера как условие обеспечения безопасности государств.

Ключевые слова: международный мир, безопасность, международное право, агрессия, Устав ООН, применение силы, ОДКБ, вооружённые силы

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE USE OF FORCE AS A CONDITION FOR ENSURING THE SECURITY OF STATES (BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

**BROVAR A.V.,
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Civil and Business Law Department
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**ROMANCHENKO T.E.,
Master's Degree Student
of the Civil and Business Law Department,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This study examines the topical problem of international legal regulation of the use of force during armed conflicts of non-international character as a condition for ensuring state security.

***Keywords:** international peace, security, international law, aggression, UN Charter, use of force, CSTO, armed forces*

Актуальность исследования. Современное международное мироустройство является сложной структурой с определёнными взаимосвязями, безопасность которого постоянно подвергается различным по степени угроз рискам. Масштабы катастроф, которые могут вызвать риски, по своей сути могут быть непредсказуемы – обычный мирный протест, который хорошо инсценировали, может привести к государственному перевороту и разрушению государственных институтов.

Кроме указанной ситуации, существуют угрозы, стоящие на несколько уровней выше. К ним относится распространение ядерного, биологического, химического и других видов оружия массового уничтожения; региональные конфликты, количество которых возрастает; опасность нового их вида – возможность техногенных катастроф и их прохождение на более высокой технологической и информационной основе, терроризм и др. Появились конфликты нового поколения – результат структурных

изменений в международных отношениях, устранение которых зависит от правомерного ответа со стороны международного сообщества.

Поэтому вопрос о правовом регулировании применения силы в современных условиях как условие обеспечения безопасности государств является остроактуальным в международном праве, а в случае вооружённого конфликта, как международного, так и немеждународного характера, правовое регулирование применения силы для его устранения должно быть соизмеримо и ориентировано, в первую очередь, на минимизацию жертв как среди мирного населения, так и воюющих сторон.

Анализ научных исследований и публикаций. Международная и отечественная правовая наука внесли существенный вклад в развитие международного права с целью сохранения правопорядка, а также упреждения и ликвидации негативных последствий военных действий как международного, так и немеждународного характера.

Исследования международно-правового регулирования применения силы нашли развитие в трудах отечественных и зарубежных учёных: С.А. Егорова, Е.Е. Корольковой, О.В. Сашниковой, С.В. Бухмина, Ю.М. Колосова, Я.В. Севастьяновой, Нильса Блоккера и других.

Основатель международного права Гуго Гроций, цитируя Иосифа Флавия в своём труде «О праве войны и мира», в книге первой пишет: «... естественный закон, ... а именно – стремление сохранить жизнь; поэтому мы считаем врагами тех, кто имеет явное намерение лишить нас жизни» [1, с. 31].

Н.В. Копыткова определяет международное гуманитарное право как систему принципов и норм, применяемых как в международных, так и в немеждународных вооружённых конфликтах, устанавливающих взаимные права и обязанности субъектов международного права по запрещению или ограничению применения определённых средств и методов ведения военных действий, обеспечивающие защиту жертв войны в период вооружённого конфликта и определяющих ответственность за нарушение этих принципов и норм [2, с. 13].

Ключевыми вопросами международной безопасности и стратегической стабильности в настоящее время являются технологии, связанные с искусственным интеллектом, и развитие

информационно-коммуникационных технологий. В условиях вооружённого конфликта они являются предметом особого внимания [3, 4]. В подтверждение их значимости можно привести слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о январском кризисе в стране: «В информационном плане власти Казахстана проиграли в период массовых беспорядков» [5].

Развитие международного права и национальной законодательной базы является необходимым условием безопасности в современном мире, благодаря которому осуществляется возможность упреждения вооружённых конфликтов или правового регулирования применения силы для их локализации и предотвращения в будущем [6].

Целью данного исследования является анализ международно-правового регулирования применения силы как условия обеспечения безопасности государства.

Изложение основного материала исследования. Источниками основополагающих международно-правовых норм, регулирующих применение силы, является Устав Организации Объединённых Наций (далее – ООН) и международное право.

Основной деятельностью ООН являются вопросы соблюдения и укрепления международного права. Для решения данной задачи используются суды, трибуналы, заключаются многосторонние договоры. Кроме того, в рамках установленной Уставом ООН компетенции Совет Безопасности ООН может проводить операции по поддержанию мира, принимать решения о применении основного инструмента принуждения, предусмотренного в международном праве, т. е. санкций.

Отдельно стоит также выделить полномочия Совета Безопасности ООН в части разрешения на применение силы в случае, когда есть угроза международному миру и безопасности.

В Уставе ООН (статья 2) указан один из основополагающих принципов организации – общее запрещение применения силы [7].

Особое значение, которым наделено запрещение применения силы против другого государства, видно из того факта, что оно является императивной нормой обычного международного права, или *jus cogens* [8].

Существуют только два исключения из этого общего запрещения – это применение силы в целях самообороны и применение силы с санкции Совета Безопасности, которая даётся в

том случае, если Совет Безопасности сочтёт, что применение силы необходимо для поддержания или восстановления международного мира и безопасности [7].

Применение силы в ответ на террористические акты законно только в том случае, если оно подпадает под одно из этих двух исключений.

Международное гуманитарное право во время вооружённого конфликта защищает лиц, которые не являются или перестали быть участниками боевых действий, и регулирует методы и средства ведения войны. Главная задача международного гуманитарного права – свести к минимуму или предотвратить человеческие страдания во время вооружённого конфликта. Большинство его норм регулируют не только поведение правительств и их вооружённых сил, но также действия противостоящих вооружённых группировок и других участников конфликта [8].

В современном мире происходят существенные изменения, которые в итоге сформируют полицентричную международную систему. В связи с этим процессом происходит усложнение структуры международных отношений.

Эволюционные мировые процессы, вызванные глобализацией, создали условия для возникновения новых центров всестороннего влияния, которые сокращают доминирующие позиции исторического Запада [9].

Указанные изменения в мировом сообществе, как правило, порождают ряд рисков, связанных с возникновением новых государств, реформированием существующих, а также изменениями в экономических, культурных и политических реалиях. В связи с этим возможность возникновения вооружённых конфликтов как международного, так и немеждународного характера достаточно велика.

Высокий процент современных вооружённых конфликтов связан с угрозой международного терроризма. Распространение экстремистской идеологии и террористических структур в большей степени является внешним влиянием при обострившихся внутренних проблемах государств Ближнего Востока, Северной Африки: используя искажённое толкование религии, террористы стремятся к своим целям насильственными методами [9].

Как показали недавние события в Средней Азии, терроризм распространился и на территорию Казахстана. В начале января

2022 года массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана. Президент государства Токаев сделал заявление о нападении десятков тысяч террористов, которыми управляют внешние силы. В связи с внешней угрозой он обратился за помощью в *Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)*. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули страну [10].

В этой ситуации показательна позиция западных стран, которую прокомментировал генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров. Консул возмущён критикой властей Казахстана со стороны западных стран за силовое пресечение действий бандитов и террористов в ходе недавних массовых беспорядков в республике. Об этом он заявил 28 января 2022 года, добавив, что планы террористов удалось сорвать с помощью действий силовых структур и правоохранительных органов республики, а также миротворцев *Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)*. То, что планы террористов были сорваны, не понравилось коллективному Западу, сказал А. Бобров [11].

Применять вооружённую силу могут международные, региональные, межправительственные организации, которые наделены компетенцией по поддержанию мира и безопасности. К таким организациям, в частности, относится Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основанием является глава VIII Устава ООН [7].

Право на самооборону, закреплённое в рамках международных региональных договоров, связывает возможность осуществления данного права именно с актом агрессии [12].

В данном случае, применение силы было реализовано с целью сохранения жизни граждан государства Казахстан, самого государства и государственных институтов, восстановления международного мира и безопасности, в соответствии с Договором о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, государством-участником которого является Казахстан.

В ст. 4 Договора закреплено положение о том, что агрессия в отношении одного из государств-участников со стороны какого-либо государства или группы государств будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора.

Все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимся в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН [13].

В состав ОДКБ входят Российская Федерация, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Значение и роль Российской Федерации в ликвидации террористической угрозы на территории дружественного государства сложно переоценить, так как основные силы, используемые в борьбе с террористами, были предоставлены Россией.

19 января 2022 г. генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал членов Совета коллективной безопасности ОДКБ о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана.

Особую признательность генеральный секретарь ОДКБ выразил военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации и командованию воздушно-десантных войск.

Благодаря грамотному руководству генерал-полковника Андрея Николаевича Сердюкова, который являлся командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан, потерь личного состава, вооружения и военной техники нет [14]. Русские миротворцы в союзе с остальными представителями ОДКБ в Казахстане не пробыли и двух недель. Блестяще выполнив свою миссию по Договору о коллективной безопасности, устранив террористическую угрозу не только для Казахстана, но и для всей Средней Азии, они ещё раз подтвердили значимость и необходимость данной международной организации.

На сегодняшний день Российская Федерация как самостоятельно, так и в составе ОДКБ является основным международным актором, который успешно противостоит международному терроризму, а также связанным с ним угрозам.

Поэтому вопрос о развитии и возможном расширении организации за счёт новых государств-участников является особо актуальным. Такие действия послужат адекватным ответом современным вызовам.

Выводы. Современное мироустройство подвержено серьёзным угрозам, безопасность каждого государства напрямую зависит от возможности своевременного упреждения и пресечения существующих вызовов. Применение силы в борьбе с международным терроризмом – объективная реальность, поэтому наряду с превентивными мерами она является одним из эффективных способов достижения необходимого результата, при условии соблюдения национального и международного законодательства на основе Устава ООН, которое является гарантом обеспечения безопасности государств.

Список использованных источников

1. Гроций Гуго. О праве войны и мира / Гуго Гроций [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.civisbook.ru/files/File/Groziy.Kn1.pdf>

2. Копыткова, Н.В. Международное гуманитарное право: курс лекций по спецкурсу / Н.В. Копыткова. – Гомель: Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 2009. – С. 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/75998708.pdf>

3. Ромашкина, Н.П. Международная безопасность, стратегическая стабильность и информационные технологии / Н.П. Ромашкина и др.; отв. ред. А.В. Загорский, Н.П. Ромашкина. – М.: ИМЭМО РАН, 2020. – 98 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2020/2020-017.pdf>

4. Льюс Дастин. Международно-правовое регулирование использования технологий, связанных с искусственным интеллектом, в вооружённом конфликте / Дастин Льюс // Московский журнал международного права. – 2020. – № 2. – С. 53-64 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2020-2-53-64>

5. Токаев о беспорядках в Казахстане: «Информационно мы проиграли» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/polit/3491527.html>

6. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. Подробности: <https://regnum.ru/news/polit/3491527.html>

7. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны / Статья 353 УК РФ // Уголовный кодекс

Российской Федерации (Актуальная редакция с комментариями по состоянию на 19.09.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-12/gl-34/st-353-uk-rf>

8. Устав Организации Объединённых Наций (ООН). Полный текст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>

9. Часто задаваемые вопросы о международно-правовых аспектах борьбы с терроризмом / Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности. – Вена. – Организация Объединённых Наций. – Нью-Йорк, 2009. – С. 63-64 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FAQ/Russian.pdf>

10. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.scrf.gov.ru/security/international/document25/>

11. Президент Казахстана о беспорядках: «Мы успешно сдали экзамен на зрелость» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/polit/3490590.html>

12. Генконсул РФ возмутился реакцией стран Запада на беспорядки в Казахстане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/polit/3490248.html>

13. Орлова, И.А. Современный правовой режим применения силы в международных отношениях. Евразийская интеграция: экономика, право, политика / И.А. Орлова // Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». – Москва, 2017. – С. 50-56 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-pravovoy-rezhim-primeneniya-sily-v-mezhdunarodnyh-otnosheniyah>

14. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/

15. Организация Договора о коллективной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://odkb-csto.org/news/news_odkb/generalnyy-sekretar-odkb-proinformiroval-glav-gosudarstv-chlenov-odkb-o-zavershenii-vyvoda-mirotvorch/#loaded